

YOSH SPORTCHINING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI TASHKIL ETISH METODLARI

Xonimqulov Zo'xriddin Nurxon o'g'li

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
mutaxassisligi bo'yicha 2-kurs magistrant.

Anotasiya: *Mazkur maqolada yosh sportchilarning umumjismoniy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini amalga oshirishning bir biri bilan o'zviy bog'liqlik jihatlari va mashg'ulotlarni tashkil etishda tayyorgarlik turlarini amalga oshirishning ahamiyatga molik tamonlari haqida fikrlar o'z ifodasini topgan. Bu maqola orqali bayon etilgan ma'lumotlar orqali sportchi yoshlarni tayyorgarlik jarayonlarini samarali tashkil etishning o'ziga xos xususichtlar yoritilgan bo'lib bu yosh o'qituvchi murabbiylar uchun asosiy manbalardan bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Sporchi, UJT, MJT, YUQCH, trenirovka, yuklama, organizm, ko'nikma, shiddat, hajim, maksimal.*

Hozirgi davrda sport mashg'uloti sportchining jismoniy va ma'naviy sifatlarini rivojlantirishga, uning bilim darajasini to'xtovsiz kengaytirishga qaratilgan holda har tomonlama tarbiyalash jarayonini tashkil qilgandagina to'liq pedagogik natijaga erishiladi. Sport trenirovkasining shunday yo'nalishi jismoniy tarbiya tizimining umumiy prinsiplariga mos keladi. Sport qayd etilganidek, yagona maqsad bo'lmasdan shaxs qobiliyatni har tomonlama rivojlantiruvchi, ijodiy va ongli faoliyatiga tayyorlovchi vositalardan biridir.

Sport mashg'uloti ikki yo'nalishni; umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT) jarayonini tarkiban birlash-tiradi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) jarayonida organlar, sistemalar va funksiyalarni umumiy rivojlantirish asosida sport ixtisosligiga mavjud shart-sharoitlarni yaratadi, kengaytiradi, shuningdek, uning turli xil harakat, ko'nikma va malakalarining munosabatlarini boyitadi.

Maxsus tayyorgarlik esa, muayyan sport turi uchun – o'ziga xos bo'lgan sifat va qobiliyatlarni rivojlantirishni ta'minlaydi, shuningdek, unga xos texnik va taktik bilim va malakalar bilan qurollantiradi. Umumiy tayyorgarlikni ham, maxsus tayyorgarlikni ham, mashg'ulot jarayonidan olib tashlab yoki birini ikkinchisi bilan almashtirib bo'lmaydi. Chunki umumiy va maxsus tayyorgarlikning orasida o'zaro uzviy bog'liqlik mavjud. Ularning o'rtasidan chegara o'tkazish mumkin emas. Ayrim mutaxassislar shunga tayanib, sport trenirovkasining bu ji'atlarini ajratmaslikni taklif qiladilar. Bizning fikrimizcha esa umumiy va maxsus tayyorgarlik o'zining xususiy funksiyalari, vositalari, usullari va shuningdek, mashg'ulot jarayonlari bilan birmuncha farq qiladi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik sport ixtisosining mu'lum omilidir, umumiy jismoniy tayyorgarlik esa sportchi rivojlanishining u yoki bu tomonlari orasidagi turli xil aloqalar orqali ixtisoslashish jarayoniga bilvosita ta'sir qiluvchi omildir.

Sportchining umumiy tayyorgarligi ixtisosligi xususiyatlarini ham aks ettirishi lozim. Chunki, alohida jismoniy mashqlar davomida ijobiy va shuningdek, salbiy ta'sirlar uchrab, umumiy tayyorgarlik har xil sport turlarida bir xil bo'lishini cheklab turadi. Ko'rganimizdek, umumiy tayyorgarlik har xil sport turlarida turlicha bo'ladi, ammo uni maxsus tayyorgarlik bilan aralashtirib bo'lmaydi. Umumiy va maxsus tayyorgarlik sport trenirovkasida har doim, ko'p yillar davomida amalga oshiriladigan uzluksiz jarayon: qator mualliflar sportchining mahorati ortib borishi bilan umumiy jismoniy tayyorgarlik mashg'ullarining soni va unga ajratiladigan vaqtni kamaytirish kerak deb ishontirishga urinadilar.

UJTning hajmi unga ajratiladigan vaqtni kamaytirish hisobiga emas, balki maxsus jismoniy tayyorgarlik ustida ko'proq ishlashlari lozim ekanligi hisobiga qisqartilishi kerak. Mashg'ulot turkumlarida UJT va MJTning o'zaro munosabatiga kelsak, u quyidagicha ifodalanadi: tayyorgarlik davrining I bosqichida ayniqsa poydevor mezosiklida UJT ustunlik qiladi, keyinchalik asta-

sekin u kamaytiriladi, tayyorgarlikning II bosqichida va musobaqalashish davrida MJT ortadi, bu davrda UJT aktiv dam olish shaklida markaziy o'rin egallaydi.

Trenirovka jarayonining uzluksizligi quyidagi asosiy vaziyatlar bilan harakterlanadi:

1) Tanlangan sport turi bo'yicha mashg'ulot jarayoni takomillashtirishni mohiyatini saqlaganicha bir va qator yillar davomida o'tkaziladi;

2) navbatdagi har bir mashq oldingi o'tgan mashqning iziga (soyasiga) joylashtirilib, mustahkamlanadi va chuqurlashtiriladi.

3) mashg'ulotlar orasidagi dam olish intervali tiklanish va ish qobiliyatining o'sishi umumiy tendensiyaga to'g'ri keladigan darajada bo'lishi kerak.

Birinchi qoidaning muhimligi hych qanday shub'a qoldirmaydi.

Ikkinchi va uchinchi masalalar baxsli hisoblanadi. Navbatdagi mashg'ulotning oldingi mashg'ulot iziga joylashtirish samarasi to'g'risida gap borganda, «iz» maonosida organizmda sodir bo'ladigan ijobiy o'zgarish (fiziologik, bioximik, morfologik chiziq)lar tushuniladi, va shu bilan birgalikda yangi tashkil etilayotgan mashq yoki usullarga shug'illanuvchining tezda moslashish darajasiga hamda ularning ish qobiliyatining o'sishi, sifatlarning, bilim va malakalarning yaxshilanishida ifodalanadi.

Haftada o'tkaziladigan barcha mashg'ulotlarning (haftaliksoni 15-18 taga yetadi) organizmga ta'siri bir xil bo'lmaydi. Bir xil yuklamalar to'liq tiklanishdan keyin boshqalari o'ta tiklanish yoki tiklanmaslik davrida beriladi. Bu narsaga har xil funksional sistemalar va organlar turli vaqtdan keyin – geteroxonik tiklanganligi uchun erishiladi. Masalan, yurak qon tomir tizimlari – YuQCh – qon bosimi, yurak qisqa-rishining mexanik kuchi, nafas olish tizimlarining funksiyasi nisbatan tez tiklanadi, biroq qonhosil qilish, chiqarish tizimlarining tiklanishi uchun uzoqroq vaqt talab qilinadi. Shuning uchun tiklanish vositalari qanchalik to'g'ri tan-lansa, mashg'ulot yuklamasi shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Dam olish uchun passiv dam olish emas, balki tiklanishning barcha shakl va vositalari mashg'ulot

jarayonidahar 30-40 minut ishdan keyin, shuningdek, mashg'ulotlar o'rtasida ham (cho'zish, bo'shatish mashqlari, autogen chiqish, tashqi baland harorat sharoitida autogen mashq qilish-gipotermik pauzalar va hokazo) shuningdek, to'q tutuvchi taom (shokolad, suzma, sharbatlar, olmalar, ko'k choy, morfonchilar uchun piyovalar va hokazo)lar beriladi. Biroq, mashg'ulotning har xil davr va bosqichlarida holatlarini davom etish turlicha, chunki ayrim bosqichlarda ish hajmini, boshqalarida esa shiddatini oshirish zarurliginihisobga olgan holda belgilanadi.

Yuklama va dam olishning navbatlashuvini ko'rib chiqib biz noma'lum yuklama to'g'risida fikr yuritdik. Biroq, amaliy mashg'ulotda yuklama hajmi, shiddati to'xtovsiz-navbatlashadi, shuning uchun navbatlashuvining real tizimi turli-tuman bo'lishi mumkin. Masalan, agar butun A yuklama qo'llanilsa, albatta, shu yuklamadan keyin to'liq tiklanishni kutish zarur emas, balki boshqa allaqachon tiklangan B yuklamani berish mumkin va shu bilan bir vaqtda A yuklama uchun aktiv dam olish nuqta yuzaga keladi. Mashg'ulot yuklamasini asta-sekin maksimal darajaga oshirish. Sport mashg'uloti jarayonida yuqori natijaga erishish uchun, yuklamani dinamikasi (hajmi va shiddati bo'yicha) maksimumgacha oshirish zarur. «Maksimal yuklama» tushunchasini ko'plar organizm funksional inkoniyatining nihoyasida turgan «o'ta og'ir yuklama» bilan chalkashtiradilar.

Maksimal yuklama organizmga maksimal talab qo'yadi va funksiyalar faoliyatining ortishiga yordamlashadi. Yuklamaning asta-sekin va maksimal oshirilishi bir-biriga zid ham bo'lishi mumkin. Yuklamani maksimal oshirishdan oldin organizmni asta-sekin bunday yuklamaga ko'niktirish lozim. Organizmni ko'niktirish uchun esa, mashg'ulotning har bir bosqichida mashq qilishning-maksimal samarasiga erishish kerak, faqat shundagina moslashuv mexanizmlari egiluvchan va harakatchan bo'ladi. Mashg'ulot yuklamasini oshirish davomida

«sport turining mohiyatiga qarab uning hajm va shiddati o'zgaradi. Yuklama hajmi qanchalik katta bo'lsa, shunchalik izchil o'zgartirishlar kiritilishi lozim.

Chidamlilikni talab qiluvchi sport turlarida yuklama asta-sekin oshib borsa, tezkor kuch talab qiluvchi turlarda (o'ta stressli yuklamalar bundan mustasno) to'liqsimon harakterga ega bo'lgan mashg'ulotlardan foydalanish maqsadga muvoffiq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.
2. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>
3. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 96–99. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>
4. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
5. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
6. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.

7. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>
8. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>
9. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>
10. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2(6) 181-182.
<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
11. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>
12. Хасанов И. 2022. Участие и результаты Сурхандарьинских спортсменов-паралимпийцев в составе сборной Узбекистана. *Общество и инновации*. 3, 4 (авг. 2022), 159–163. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp159-163>.
13. Atamurotovich, E. K., Kilichevich, A. T., Ahmadovich, O. I., & Tuychiyevich, I. K. (2022). Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2128-2141.

14. Хасанов, И. (2022). Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari. *Общество и инновации*, 3(4), 159-163.